

BUYROKRATIYASIZ BOSHQARUV. ELEKTRON HUJJAT QUDRATI.

Donaboyeva M.L

Toshkent davlat Yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti

1-bosqich talabasi , e-mail: marjonadonaboyeva@521gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592473>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 3-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 10-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

*elektron hujjat aylanishi,
raqamlashtirish, kiberxavfsizlik,
Worldox, Optix Cold, huquqiy
boshqaruv.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada elektron hujjat aylanishi tizimining davlat siyosatidagi, ma'muriy boshqaruvdagi texnologik asoslari xalqaro tajribalar kabi bir qancha masalalar yoritib boriladi. Tadqiqotning maqsadi elektron hujjatlar aylanishi tizimidan keng foydalanishni targ'ib qilish, boshqaruv samaradorligini oshirishda ushbu tizimning ahamiyati haqida so'z boradi. Maqolada xalqaro tajribalar yani Opix Cold yoki Worldox va yana shunga o'xshash tizimlar solishtirma-huquqiy tahlil asosida o'rganiladi. Bundan tashqari shu ko'rinishdagi tizimlar O'zbekiston Respublikasida ham joriy etilganligi va ushbu tizimni tartibga solib turuvchi normativ-hujjatlar va ularning afzlik taraflari o'rganilib chiqilib kundalik hayotda eng kerakli bo'lgan moddalarga birma-bir to'xtab o'tiladi.

Kirish

2022-yilda bir fuqaro — Nodira Karimova tuman hokimligiga o'zining yer uchastkasiga egalik huquqini tasdiqlovchi qarorni olish uchun murojaat qiladi. U arizasini qog'ozda topshiradi. Oradan ikki hafta o'tgach, hujjat tayyor bo'lmaganini bilib, hokimlikka qayta boradi. Ma'lum bo'lishicha, arizasi yo'qolgan va uni qaysi bo'limga topshirilganini hech kim aniqlay olmaydi. Nodira jarayonni qayta boshlashga majbur bo'ladi.

Shu voqeadan so'ng, hokimlikda elektron hujjat aylanishi tizimi joriy etiladi. Endilikda barcha arizalar elektron raqamli imzo bilan topshiriladi, jo'natilgan vaqt, hujjat raqami va mas'ul xodim avtomatik tarzda tizimda qayd etiladi. Hujjatlar endi yo'qolmaydi, murojaatlar ko'rib chiqish muddati esa uch baravar qisqardi.

Bu kichik, ammo hayotiy voqea elektron hujjat aylanishi (EHA) tizimining ahamiyatini aniq ko'rsatib beradi.

Hozirgi kunda EHA davlat boshqaruvi, biznes, ta'lim, tibbiyot va sud tizimlarida keng qo'llanilmoqda. U hujjatlarni raqamli muhitda yaratish, uzatish, tasdiqlash va saqlash imkonini beradi.

USLUBLAR

Maqola solishtirma-huquqiy va texnologik tahlillar orqali yoritiladi.

Ishda quyidagi ikki manba mavzuni yoritishga asos qilib olingan:

- Blueridge Technologies tomonidan taqdim etilgan Optix Cold tizimi haqidagi maqola.

- “Elektron hujjat aylanishi to’g’risida”gi qonun O’RQ 611-son. Shuningdek, xalqaro tizimdagi mavzuga oid ayrim maqola va manbalardan ham tahlil jarayonida foydalanilgan.

NATIJA

Elektron hujjat aylanishi bu hujjatlarni elektron shaklda yaratish, yuborish, qabul qilish, tasdiqlash va arxivlash imkonini beruvchi tizim hisoblanadi.

Elektron hujjat aylanishi tizimining tarixiga qaraydigan bo’lsak, 1995-yilda Blueridge Technologies kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Optix Cold tizimi tomonidan hujjatlarni saqlashning ikki xil shakli taklif etilgan:

1. **Matn shakli**
2. **Tasvir ko’rinishi**

Ushbu tizim hozirda O’zbekistonda ham mavjud. Bu tizimni tartibga solish maqsadida 2004-yil 29-aprelda O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan “Elektron hujjatlar aylanishi to’g’risida”qonun qabul qilingan.

MUHOKAMA

1995-yilda Blueridge Technologies kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Optix Cold tizimidagi ikki xil imkoniyat — matn va tasvir ko’rinishlari:

- **Matn**

Bu usulda saqlangan hujjat matn shaklida bo’ladi. Biz bunda uzun matnlar orasidan o’zimizga kerakli joyini qidirishimiz o’zgartirishimiz mumkin. Yana bir eng katta ahamiyatli jihati shundaki biz matni istalgan qismidan nusxa olioshimiz va uning o’zini alohida fayl qilib saqlab olishimiz mumkin.

- **Tasvir**

Bu usul hujjatning shakli, formati, undagi muhr va imzolar muhim bo’lgan holatlarda qo’llaniladi. Tasvir ko’rinishida Saqlangan hujjatlarda bizning istalgan joyidan nusxa olish uni taxrirlash va uni kesib olish imtoniyatimiz bo’lmaydi.[1]

Xalqaro miqiyosda yana Meksikaga nazar tashlaydigan bo’lsak, u davlatda ham bu tizim joriy etilgan bo’lib unga quydagi talablar quyilgan:

1. Shaxni idetifikatsiya qilish imkoni bo’lishi.
2. Aynan o’sha shaxs toomonidan yozilgan bo’lishi.
3. Hujjatni qayta ko’rib chiqsh imkoniyati bo’lishi[2]

Bunda talablar O’zbekistonda ham joriy etilgan bo’lib “Elektron hujjat aylanishi to’g’risida”gi qonuning 6-moddasida belgilab qo’yilgan.

Bundan tashqari bu tizim Turkiya qonunchiligida ham mavjud bo’lib “5070 sayili Elektoronik belge ve imza kanun” (5070-sonli electron imzo nomli qonun)da mustahkamlab quyilgan. Bundan ko’rinib turibdiki bu tizim deyarli barcha davlatlarda mavjud.

Bu tizimdani O’zbekistonda joriy etilishi:

Bu tizim O’zbekistonda joriy etilganiga kop yillar bolganligi tabii. Bu tizimni tartibga solib turish uchun Oliy Majlis 2004-yil 29-aprelda “Elektron hujjat aylanishi to’g’risida”gi qonuni qabul qildi. Bu esa bu tizim bizda anchadan buyon mavjud ekanligini isbotidir.

Endi bu qonun va tizimning eng ko’zga ko’rinarli taraflarini ko’rib chiqamiz.

Elektorn hujjat aylanishi o’zi nima? Electron hujjat aylanish bu hujjatlarni onlayn yaratish yuborish va uni arxivlash demakdir. (3-modda). Electron hujjat aylanishi nimaga kerak? Elektron hujjat aylanishidan bitimlar tuzish (shu jumladan shartomalar tuzish) hisob - kitoblarni, rasmiy va norasmiy yozishmalarni amalga oshirish hamda boshqa axborotlarni uztishda foydalanish mumkin.[3]

Electron hujjat aylanish tizimining quydagi funkisyalari mavjud:

1. Hujjatlarni ro’yxatdan o’tkazish

2. Bajarilishini nazorat qilish
3. Hujjatlar bilan ishlash tarixini saqlagan holda qog'oz va electron hujjatlarning harakatlarini boshqarish.
4. Hujjatlarni electron tazda tarqatish
5. Skanerlash va tanib olish yordamida hujjatlarni qabul qilish.
6. Ma;lumotlarga kirish va hujjatlarni qayta ishlash xarajatini kamaytirish.

Va yana shu qator bir qancha funksiyalari mavjud. Shu qatorda bir qancha afzalikalrini ham aytib o'tish joiz.

- 1.eng oddiy- qog'oz bilan bog;liq harajatlani kamaytirish.
- 2.vaqt tejaladi-xodimlar qog'oz hujjatlarni topishga kamroq vaqt saraflyadi.
- 3.ishning shafofligini taminlaydi.
- 4.tashkilotlarda hisobotlar tez tayyor bo'ladi.[4]

Electron shakl:

Electron raqamli imzo bilan tastiqlangan va hujjatda identifikatsiya qilish imkoniyatni beruvchi boshqa rekvizitlarga ega bo'lgan hujjatdir.elektron hujjat texnik vositalat orqali yaratiladi, ishlov beriladi va yuboriladi. Electron hujjat electron hujjat aylanishi ishtirokchilari Mazkur hujjatlarni idrok etish imkoniyatini berishi kerak.

Electron shaklda yaratilgan hujjat qog'oz variantdagi hujat bilan teng yuridik kuchga egadir. Bu norma "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi qonunning 7-moddasida mustahkamlab quyilgan.

Elekton hujjatning mudati haqida gapradigan bo'lsak, electron hujjat mudati, shunga o'xshash maqsadda yaratilgan qog'oz hujjatdan kam bo'lmasligi kerak. Shu o'rinda yana bir savol yuzaga kelishi mumkin electron hujjat boshqa shaxsga yuborilgandan so'ng u qachon qabul qilingan hisoblanadi. "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi qonunning 15-moddasiga muvofiq electron hujjatni qabul qilib oluvchi tomonidan ko'rsatilgan axborot tizimi orqali electron manzil bo'yicha hujjat kelib tushga vaqt hujjat qabul qilingan vaqt hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki biz istalgan ma'lumotlarimizni electron shaklda yuborishimiz mumkin, lekin u hafsizmi? Agar ma'lumotlar tarqalib ketsachi?

Elektron hujjat aylanish tizimi mutlaqo hafsiz hisoblanadi. U bir nechta texnik va huquqiy tizmlar bilan himoyalangan.

- 1.raqamli imzo
- 2.shifrlash
- 3.kirish huquqlarini boshqarish
- 4.yozuvlar tarixi
5. servislarning himoyasi

Korinib turibdiki bu tizim hafsiz chunki unda soxtalashtirish, yo'qotish yoki o'zgartirish yoki yashirish kabi ishlarni amalga oshirish juda qiyin. Shunday bo'lsada ehtiyotkorlik barbir kerak bo'ladi. Bunday harakatlar sodir etilmasligi uchun turli xil jazo choralari yo'lga qo'yilgan. Ayniqsa shaxsga doir ma'lumotlarning oshkor qilinishi anchagina og;r jazoga sabab bo'lishi mumkin. Yani shaxsning shaxsiy yoki oilavi siri hisoblangan ma;lumoatlarni uning roziligisiz oshkor qilish bu jinoyot hisoblanib,bazaviy hisoblash miqdorining(BHM) ellik (50) baravaridan yuz (100) baravarigacha jarimaga yoki uch yuz olmish(360) soatgacha majburuy jamoat ishlari yoxud ikki(2) yilgacha axloq tuzatish ishlari jazosi qollaniladi.[5]

Xulosa

Tatqiqot natijasida shuni aytishimiz mumkinki electron hujjat aylanish tizimi hujjatlarning nafqat yuqori darajda saqlanishi balki shafofolikni samaradorlikni va inson omili tarafidan yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xat6 va kamchiliklarni oldini oladi. Bundan tashqari barcha ma;lumotlarni hafsiz bo;lishini taminlaydi. Hujjatlarni qay shaklda bo'lishidan qat'iy nazar bir xil kuchda bo'lishini taminlaydi.Agarda ma'lumatlar tarqatiladigan yoki oshkor etiladigan bo'lsa buning uchun qat'iy jazo chorasini qollaydi.Bu tizimning yanada samarali ishlashi uchun:

1. Xodimlar tayorgarligini kuchaytirish
2. Tashkilotlararo yagona standartlarni joriy etish
3. Ma'lumatlarni himoyalashning kuchli mexanizimini kengaytirish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Blueridge Technologies.(1995). Blueridge Unveils the First Dual -Storage Cold System.
2. <https://ict.xabar.uz/uz/flo>
3. O'zbekiston Respublikasi "Elektron hujjatlar aylanishi to'g'risida"gi Qonuni, O'RQ-611, 2004-yil 29-aprel.
4. International bar association.920020. E-Commerce and Electronic Document Management Systems in Mexico.
5. O'zbekiston Respublikasi "Jinoyat Kodeksi", 1995-yil 22-sentabr.

